

УДК 622.7.017

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

БЕК РАХИМ ШАКИРОВИЧ

Магистрант, Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева, Алматы, Казахстан

ЦЕХОВОЙ АЛЕКСЕЙ ФИЛЛИПОВИЧ

Профессор, д.т.н. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева, Алматы, Казахстан

НУРПЕЙСОВА МАРЖАН БАЙСАНОВНА

Профессор, д.т.н. Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева, Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки составов растворов для укрепления и упрочнения откосов карьера. Упрочнение массива горных пород на ослабленных участках достигается введением в трещины массива веществ, которые после упрочнения и схватывания породы значительно повышают ее устойчивость к сдвигу. Наиболее распространенным среди методов упрочнения было цементирование горных пород, при работе в породах водоносных горизонтов, укрепление неустойчивых и нарушенных массивов. С помощью укрепления можно замедлять процессы выветривания и осыпания пород, предупредить обрушения уступов и осыпание пород с поверхности откосов. Приведены результаты исследования отходов рудника Акжал ТОО «Nova Цинк» и подтверждена возможность использования их для растворов для укрепления трещиноватых горных пород.

Научная новизна. В результате проведенного научного исследования в производство внедрён способ и состав укрепляющего раствора из отходов горного производства для повышения устойчивости нарушенных участков уступов карьеров. Новизна разработанного способа и состава раствора подтвержден Патентом РК на изобретение и введен в международную базу данных патентов Derwent.

Практическая значимость. Значимость полученных результатов для строительной отрасли заключается в расширении и воспроизводстве сырьевой базы промышленности строительных материалов за счет использования отходов ГМК (хвостов обогащения) а также в использовании учебном процессе магистрантами Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева.

Ключевые слова: карьер, обогатительная фабрика, нарушенность, трещины, обрушения горного массива, укрепление, отходы горного производства, строительные материалы, растворы

Введение. В горно-металлургическом комплексе (ГМК) Республики Казахстан за многие годы накоплены большие объемы отходов вскрышных пород, хвостов обогащения, шлаков. Миллионы тонн вредных веществ выбрасываются в атмосферу и сотни миллионов кубических метров загрязненных сточных вод сбрасываются в водные бассейны. Все это приводит к серьезным экономическим, социальным и экологическим проблемам.

По современным оценкам на предприятиях горнопромышленного комплекса Казахстана накоплено свыше 50 млрд. тонн промышленных отходов и занимают огромные территории (более 150 кв. километров площади). Ежегодно количество промышленных отходов возрастает приблизительно на 1,5 млрд. тонн и в тоже время уровень использования ТМО в настоящее время является низким [1].

Расширение минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов

может быть обеспечено не только путем поиска новых месторождений нерудных полезных ископаемых, но и в результате вовлечения в производство нехногенных отходов нерудного сырья. Техногенное сырье, как правило, требует промышленной переработки и оценки с применением эффективных методов и технологий, обеспечивающих его полное использование с максимальным сохранением окружающей среды.

Промышленная переработка техногенного сырья (отходы обогащения, вскрышные и вмещающие породы), близкого по составу к природному и используемого в традиционных направлениях, практически не отличается от промышленной переработки природного минерального сырья. Поэтому использование отходов горной промышленности для получения из них строительных материалов, безусловно, является актуальной задачей и приоритетным направлением. В данном направлении сотрудниками Satbayev University проводится большой объем исследований.

Рациональная организация процесса переработки отходов в сочетании с эффективным современным оборудованием позволяет получать продукцию из вторичного сырья с себестоимостью в 2-2,5 раза ниже, чем для аналогичной продукции из первичного сырья, при сопоставимом качестве продукт.

Необходимость вовлечения в производство, именно хвостов обогащения диктуется следующими обстоятельствами:

производство, именно хвостов обогащения диктуется следующими обстоятельствами:

- сроки эксплуатации хвостохранилищ ограничены, заполнение многих уже закончено или заканчивается в ближайшие годы;

- хвосты занимают огромные территории и в связи с тем, что представляют собой тонко дисперсный и легко сдуваемый материал, являются источником повышенного экологического риска для регионов действия горно-обогатительных комплексов.

Поскольку отходы обогащения представляют собой тонкоизмельченный продукт, не требующий дополнительного помола перед использованием, это позволяет снизить экономические затраты. Кроме того, в процессе обогащения руд обеспечивается однородность материала как по химическому, так и минералогическому составу[2].

Объектом исследования являются нерудные породы, хвосты обогащения и отработанные воды является обогатительной фабрики рудника Акжал ТОО «Nova Цинк».

Методы исследования. Исследования состава отходов обогатительной фабрики рудника Акжал проводили с использованием современных методов физико-химического исследования- рентгеновский, дифференциальный, термический, петрографический, химический и соответствующей аппаратуры. Для изучения фазового состава отходов использованы методы рентгенофазового и дифференциально-термического и химического анализов на новейших установках ведущих стран (России, Германии, Японии, Швейцарии).

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на рентгеновской установке ДРОН-3М (РФ) и рентгеноструктурный анализ осуществляли микроанализатором JCXA-733 «Superprobe» (Япония) с программным обеспечением, дифференциально-термические анализы (ДТА) проводился на дериватографическом приборе MOM-1500 D (Венгрия); химический анализ и микротвердомер ПМТ-3 (РФ).

Изложение материала. Результаты обследования выработок на Акжалском руднике (на карьере и подземных горизонтах) показали, что наибольшее количество вывалов приурочено трещиноватым породам, причем объемы вывалов увеличиваются по мере стояния выработок. Наблюдения за выработками, пройденными по трещиноватым породам, выявили, что они устойчивы в течение месяца. Через два-три месяца образуются заколы размерами до 10-15 см. Анализ горно-геологических условий месторождения и состояния выработок, пройденных по нарушенным породам, показал, что большое влияние на устойчивость выработок оказывают системы трещин крутого падения. Месторождение представлено достаточно крепкими породами и в результате процессов складкообразования оказались разбитыми большим количеством нарушений различной ориентации. Среди этих нарушений выделены: крупные

тектонические нарушения и мелкие трещины. Интенсивность различных типов трещин горного массива определялись измерениями их в натуре с помощью рейки длиной 1м или линейки (рис.1).

Рис.1 – Измерение интенсивности трещиноватости горного массива

Для предотвращения обрушения выработок, пройденных по трещиноватым породам, используют анкерные крепи с металлической сеткой и набрызгбетона. Однако отслоение пород кровли транспортного штрека и значительные разрушения пород свидетельствует о том, что эта крепь не решает проблемы обеспечения устойчивости выработок и не предотвращает процесс развития деформаций. В результате после 2 – 3 лет стояния выработок происходит разрушение крепи и требуется проведение капитального ремонта.

Неудовлетворительные состояния бортов карьеров обусловлено склонностью горных пород к разрушению, которое показано на рис. 2. В связи с этим, необходим новый подход к разработке методических комплексов по повышению устойчивости бортов карьера и способов повышения устойчивости откоса уступов путём их укрепления и упрочнения [3].

Рис.2– Зависимость угла наклона уступа от времени стояния уступов

Анализ горно-геологических условий месторождения и состояния выработок, пройденных по нарушенным породам, показал, что большое влияние на устойчивость выработок оказывают системы трещин крутого падения. По характеру трещины изменяются от ровных, волнистых до неровных, занозистых. Ширина раскрытия трещин не превышает 3 мм и в среднем составляет 1,5-1,8 мм. На основе выполненных исследований проб трещиноватых пород, было установлено, что породы имеют разную степень трещиноватости. Различные прочностные характеристики пород в массиве и резкое снижение их при обнажении и контакте с воздухом и водой определяют необходимость дифференцированного подхода к управлению свойствами пород с различной степенью трещиноватости.

К наиболее известным способам укрепления района трещиноватых пород в массиве относится применение цементации. Цементный раствор готовят на основе цемента и воды. Такой метод обеспечения устойчивости откосов и уступов карьеров является комплексной

задачей, решение которой должно включать не только определение параметров устойчивых откосов, но и управление ими для достижения лучших экономических результатов и природных ресурсов. Здесь главная задача состоит в разработке укрепляющих растворов по низкой цене, с высокой прочностью.

Такой метод обеспечения устойчивости откосов и уступов карьеров является комплексной задачей, решение которой должно включать не только определение параметров устойчивых откосов, но и управление ими для достижения лучших экономических результатов и природных ресурсов

Результаты и обсуждение. В связи с этим были исследованы основные характеристики отходов обогатительной фабрики Акжалского месторождения, рентгенограмма и дифракционная характеристики которых приведены на рис.3, из которого видно, что они состоят из кальцита, поэтому на рентгенограмме фиксируются рефлексы (пики), характерные для CaCO_3 , с межплоскостными расстояниями, $d/n, \text{Å}$: 3,8665; 3,3498; 3,0404; 2,8446; 2,496; 2,2847; 2,0952; 1,9127; 1,77; 1,6287; 1,60; 1,5236; 1,4393.

Рис.3-Рентгенограмма хвостов обогащения рудника Акжал

Химический анализ показал, что пустая порода преимущественно состоит из, %: CaO — 54,6; CO_2 — 39,4; SO_3 — 2,0; MgO — 1,5; SiO_2 — 2,5 %; $\text{Fe[S}_2]$ – около 0,18. На основании полученных результатов можно констатировать, что нерудная порода Акжалского месторождения состоит из известняка (CaCO_3) — около 95...97 % и кремнезема (SiO_2) — около 2,5...3 %.

На дериватограмме (рис.4) фиксируется только один эндоэффект при 950°C , представляющий разложение CaCO_3 на CaO и CO_2 по уравнению: $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$. Потеря массы достигает более 305 % от массы пробы.

Рис.4 — Дериватограмма хвостов обогащения рудника Акжал

1. Анализ минерального и химического состава нерудной породы Акжалского свинцово-цинкового месторождения показывает, что она в основном состоит из кальцита — CaCO_3 (около 95...97 %) и кремнезема — SiO_2 (около 2,5 %); среди них имеются также примесные элементы магния, железа, алюминия, цинка, свинца, бария и др., не представляющие промышленного интереса, поскольку суммарное их содержание не превышает 1 %].

2. Хвосты обогащения руд ОФ Акжал преимущественно состоят из кальцита и кремнезема, оксидный химический состав которых представлен следующими индивидами: CaO — 54,3; CO_2 — 40,5; SO_3 — 2,3; SiO_2 — 1,5; MgO — 1,4 и $\text{Fe}[\text{S}_2]$ — 0,13 %.

3. Шахтная и отработанная технологическая вода соответственно имеют следующую характеристику: щелочность - 0,45 и 0,8; жесткость - 11 и 12; pH - 7,5 и 8,3. Причем шахтная — прозрачная, а технологическая — мутная, в составе которой хвосты обогащения руд, состоящие преимущественно из кальцита — CaCO_3 .

Область применения хвостов обогащения.

Наиболее перспективным направлением применения хвостов обогащения являются:

- получение на их основе без дополнительной обработки штукатурных и закладных смесей;

- получение из них после обжига при 1000°C извести, используемой в различных отраслях строительной индустрии;

- получение наполнителя для асфальто-бетонно-битумной смеси.

Состав штукатурных и закладных растворов на основе хвостов обогащения показывают:

- что растворы М 25...М 200 (~В2...В15) получаются легкими (1371...1449 кг/м³);
- что при повышении марочности (класса/раствора содержание цемента и воды в нем возрастает, а расход хвостов — уменьшается.

Следует отметить, что путем введения химических добавок, включая суперпластификаторы, можно значительно улучшать физико-механические и технологические свойства растворов, для чего требуются дополнительные исследования.

Область применения щебня из нерудной породы. Из нерудной породы можно получить:

- щебень, используемый в качестве крупного заполнителя для бетона марок до 300;
- щебень, используемый в качестве подстилающего слоя для основания при строительстве автомобильных дорог;

- наполнитель в качестве минеральной добавки при приготовлении асфальтобитумной смеси.

Область применения шахтной воды и отработанной технологической воды, выделенной при обогащении руды

Пригодность шахтной и технологической вод проверяли согласно техническим требованиям ГОСТ 31108-2016. При этом эти воды использовали в качестве водозатворителя цементно-песчаной смеси. В качестве эталона брали растворную смесь, затворенную на обычной воде.

Из полученных результатов видно, что:

- схватывание цементного теста на техногенных водах происходит быстрее (160 и 170 мин), чем на обычной воде (180 мин), что является положительным эффектом;

- водопотребность цементного теста на техногенных водах несколько больше (29,5 % и 31,0 %), чем на обычной воде (29,0 %);

- скорость набора прочности цементного камня независимо от вида водозатворения идентична, однако прочность цементного камня на технологической воде больше (44,4 МПа), чем на обычной и шахтной водах.

Из сказанного следует, что шахтная и технологическая воды вполне могут заменить обычную воду в качестве затворителя для растворных и бетонных смесей.

На основании полученных результатов, нами предложен раствор для укрепления

трещиноватых горных пород, содержащий наполнитель, цемент и технологическую воду. Для уменьшения стоимости раствора в качестве наполнителя предложено использование хвостов обогатительных фабрик, которые являются многотоннажным отходом производства и для их складирования выделяются большие площади [4].

Дополнительно сухую суперпластифицирующую добавку Neolit 400, которую производит компания Neochim (РК, РФ) с высокой водо-редуцирующей способностью и дает возможность уменьшить водо-вяжущее соотношение в системах более чем на 20%. При уменьшении водо-вяжущего соотношения повышается долговечность и плотность разрабатываемого раствора, с одновременным понижением усадки и деформаций ползучести при наборе прочности растворов. Добавка хорошо совместима с портландцементами, цемент – до 37 %, хвосты обогатительных фабрик – до 52%, Суперпластификатор Neolit 400 – 0,11-0,16 и остальное вода.

Показанное соотношение компонентов получено экспериментально в лабораторных условиях. Для нахождения прочности из смеси формируются образцы 4x4x16 см и уплотняются на вибро-площадке в течение 45 сек, через сутки извлекаются из форм и хранятся во условиях влажности 28 суток (отправное значение), а затем проводятся физико-механические испытания, результаты которых представлены в таблице.

Таблица – Физико-механические свойства раствора

Пример	Состав раствора, мас. %				Показатели		
	Цемент	Хвосты обогатительных фабрик	Неолит 400	Отрабованная вода ОФ	Предел прочности нажатие, МПа	Предел прочности на изгиб, МПа	Осадка конуса, мм
1	32	52	0,16	15,9	32,4	4,3	150
2	33,4	49,3	0,13	16,3	35,7	5,1	146
3	37	47	0,11	16,9	36,9	5,7	142

Данные исследования подтвердили, что предлагаемый состав раствора для укрепления трещиноватого горного массива должен быть в следующем соотношении, масс. %: цемент 32-37, хвосты обогатительных фабрик 47-52, суперпластификатор Neolit 400 – 0,11 – 0,16, остальное – вода.

Все компоненты загружаются в бетономешалку и тщательно перемешиваются с добавлением технической воды ОФ. Таким образом, применение вышеописанного раствора обеспечивает укрепление трещиноватых участков бортов и позволяет существенно уменьшить вредное воздействие отходов обогатительных фабрик на окружающую среду.

Техническая новизна созданного раствора была подтверждена международным патентным Агентством Derwent [5].

Выводы.

1. Путем дробления из нерудной породы Акжалского месторождения можно получить щебень, пригодный для получения бетона М 100...М 300 (класс: 7,5...В22,5) и основания автомобильных дорог; кроме того, путем обжига из нее можно производить известь, необходимую для различной отрасли строительной индустрии.

2. По своему минералогическому и химическому составу хвосты обогащения руд идентичны таковым нерудной породы; состоят в основном из известняка — CaCO_3 . Различие: нерудная порода — крупный камень, а хвосты - мелкий песок. В силу этого хвосты обогащения руд можно использовать:

- для приготовления штукатурных и закладных растворов с прочностью 2,5...20 МПа;
- для получения наполнителей для введения в состав укрепляющих растворов;
- для производства извести (путем обжига).

3. Шахтная и отработанная технологическая вода пригодны для применения в качестве водозатворителя при производстве растворных и бетонных смесей.

4. Был создан раствор для упрочнения трещиноватых горных пород, на основе отходов ГМК с применением полимерных порошков, обладающей низкой стоимостью, достаточной текучестью для заполнения мелких трещин и высокой прочностью. Увеличение количества хвостов обогатительных фабрик на более 50% приведет к снижению текучести раствора и его адгезию с горными породами, а уменьшение на менее 45% повысит себестоимость состава.

Благодарность, финансирование: Настоящее исследование выполнено в рамках грантового финансирования Министерства науки и высшего образования РК BR21882292

ЛИТЕРАТУРА

1. Информация об организации управления отходами в регионах Республики Казастан.- Астана, 2018.- 154 с. http://ecogofond.kz/wp-content/uploads/2019/11/Informacionnyj-obzor-po-vedeniju-gosudarstvennogo-kadastra-othodov-za-2018_compressed.pdf
2. Кульдеев Е., Нурпеисова М., Бек Р. Перспективы переработки техногенных отходов для производства строительных материалов // *Горный журнал Казахстана*. — 2023. — № 8. — С. 57–62. — ISSN 2227-4766.
3. M.B. Nurpeissova, G. Meirambek, N.S. Donenbayeva, Ye.Zh. Ormambekov, R.Sh. Bek1, 2025. Development of method for assessing quarry slope stability using side massif mapping// *News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan-Series chemistry and technology*, Volume 3. Number 471 (2025), 166–178.
4. A.Ashimova A A.Bek, M.Nurpeisova, E.Kuldeey. Possibilities for technogenic waste for obtaining building materials// *Международный научный журнал, «Молодой ученый»*.- Казань, №1, 2023. С.24-27. ISBN 2072-0297
5. Патент К336246-Б. Способ укрепления откосов карьера (изобретатели: Бек А.А., Нурпеисова М.Б., Айтказинова Ш.К., Нукарбекова Ж.М Дербисов К.Н. Правопреемник UNIV KAZA NAT RES TECH. Регистрационный номер Derwent 2024-C48648.